

INCIDENCIA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD PARA EL DESARROLLO ANDINO.

INCIDENCE OF THE INFORMATION SYSTEM IN THE ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF THE UNIVERSITY FOR ANDEAN DEVELOPMENT.

 Nayeli Jimena Huacho Taipe²

lidiaconta2012@hotmail.com; erikahuacho18@gmail.com; huachotaipen@gmail.com

¹Universidad Nacional de Huancavelica, Huancavelica, Perú

²Universidad Científica del Sur, Lima, Perú

*Correspondencia: Lidia Taipe Oncebay. Email: lidiaconta2012@hotmail.com

Recibido: 20.02.21 | Aprobado: 24.03.21

RESUMEN

El objetivo de la investigación determinar de qué manera el modelamiento de un sistema de información incide en la gestión administrativa de la universidad. Los sistemas de información están incluidos en todos los modelos de evaluación de calidad es importante en los procesos de evaluación y acreditación de la educación universitaria, el modelamiento del sistema muestra la situación de las operaciones regulares para que el personal administrativo puedan planear, organizar, dirigir y controlar. Con la finalidad de mejorar la calidad de trabajo, tener información necesaria y oportuna para la toma de decisión. De ahí nos preguntamos ¿De qué manera el modelamiento de un Sistema de Información incide en la Gestión Administrativa de la Universidad para el Desarrollo Andino?, investigación de tipo aplicada, diseño descriptivo correlacional y para constatar las hipótesis se aplicó el coeficiente de correlación Pearson del análisis se demostró que existe una correlación positiva muy fuerte entre las variables. se concluyó que el modelamiento de un sistema de información incide de forma positiva y significativa en la Gestión Administrativa de la Universidad.

Palabras clave: Sistema de información, gestión administrativa, modelamiento de sistema.

ABSTRACT

The objective of the research to determine how the modeling of an information system affects the administrative management of the university. Information systems are included in all quality evaluation models, it is important in the evaluation and accreditation processes of university education, the modeling of the system shows the situation of regular operations so that administrative personnel can plan, organize, direct and control. In order to improve the quality of work, have necessary and timely information for decision making. Hence, we ask ourselves, in what way does the modeling of an Information System affect the Administrative Management of the University for Andean Development? Applied research, descriptive correlational design and to verify the hypotheses, the Pearson correlation coefficient of the Analysis showed that there is a very strong positive correlation between the variables. It was concluded that the modeling of an information system has a positive and significant impact on the Administrative Management of the University.

Keywords: Information system, administrative management, system modeling.

INTRODUCCIÓN

Los sistemas de información están incluidos en todos los modelos de evaluación de la calidad y son tomados en cuenta, como predictores para el alcance de los resultados; construyéndose, como se ha dicho, es importante e imprescindible dimensión en los procesos de evaluación y acreditación de la educación universitaria. “El sistema de información conjunto de elementos interrelacionados que permiten transformar los datos en información y conocimiento, poniendo todo ello a disposición de los empleados y directivos de la organización para actuar en consecuencia” (Guill, 2016) Gestión administrativa es la forma en que se utilizan los recursos escasos para conseguir los objetivos deseados (Stoner, 2013) Para (Ramírez, 2009, p. 124) define la gestión administrativa un factor que es subvaluado en el ámbito educativo, como disciplina organizativa y control. es necesario que logre la eficiencia administrativa, que la empresa cuente con el apoyo de las SI.

Lenguaje unificado de modelado UML, es conjunto de herramientas estandarizado para documentar el análisis y diseño orientado a objetos de un sistema de software. (Kendall & Kendall, 2005)

(Acosta, 2017) concluye que la implementación del SIEGU y automatización de procesos contribuyeron al perfeccionamiento de la gestión del sistema de información estratégica para la gestión universitaria en la universidad de Otavalo (Ecuador)

(Sanchez N., 1995) concluye que el uso del modelo de sistema viable para el ofrecimiento de mecanismos de viabilidad, eficiencia y mejoramiento de gestión, en la UPTC. Universidad de Los Andes - Bogotá. Colombia.

La presente investigación surge ante el crecimiento de la universidad lo cual está generando aumento de información y una carencia de un sistema de información para manejarlo. Asimismo, carece de información referida al déficit ya que se trabaja en el día a día y existen otros casos y situaciones con referencia a datos de cuestiones académicas y fundamentalmente en la gestión administrativa.

Los informes de evaluación descriptivos, sin reflexión crítica sobre sí mismos y con datos sólo cualitativos con escasa información sobre las tensiones, las cuestiones y contradicciones que genera el tejido relacional propio de las organizaciones educativas del nivel superior. El propósito de la presente investigación es desarrollar un modelamiento de sistema de información para que permita mejorar la gestión administrativa en la universidad en favor de los estudiantes y en pro de la conservación del medio ambiente, se procederá a optimizar políticas, planes y proyectos en bien de la universidad, desde la perspectiva metodológica, se justifica en la elaboración de instrumentos y sus respectivas propiedades, dichos instrumentos abarcarán todo el proceso administrativo desde la planificación, organización, dirección y control. además, se ha realizado este trabajo de investigación gracias al apoyo del personal administrativo. Por lo que se plantea el siguiente problema de investigación: ¿De qué manera el modelamiento de un sistema de información incide en la gestión administrativa de la universidad para el Desarrollo Andino?, La hipótesis formulada: El modelamiento de un sistema de información incide de forma positiva y significativa en la gestión administrativa de la universidad para el

Desarrollo Andino. Objetivo general: Determinar de qué manera el modelamiento de un sistema de información incide en la gestión administrativa de la Universidad para el Desarrollo Andino. Objetivos específicos: Determinar de qué manera el modelamiento de un sistema de información incide en el componente planeación de la gestión administrativa de la universidad para el Desarrollo Andino, Determinar de qué manera el modelamiento de un sistema de información incide en el componente organización de la gestión administrativa de la universidad para el Desarrollo Andino. Determinar de qué manera el modelamiento de un sistema de información incide en el componente dirección de la gestión administrativa de la universidad para el Desarrollo Andino. Determinar de qué manera el modelamiento de un sistema de información incide en el componente control de la gestión administrativa de la universidad para el Desarrollo Andino.

MATERIALES Y MÉTODOS

La metodología de investigación: tipo Aplicada (Sanchez C. , 1998), nivel Correlacional, (Bernal, 2006), (Carrasco, 2001), con Método: Científico, Inductivo-Deductivo, Analítico – Síntesis, Observación, donde se utilizó el diseño descriptivo correlacional. Según Hernández (2014, pág. 128) “el diseño es el plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una investigación y responder al planteamiento”. La presente investigación se desarrollará dentro de los llamados diseños no experimentales y específicamente su diseño es del tipo descriptivo correlacional, el modelo del diseño utilizado según Coz (2007) y con la simbología estándar, en la misma línea de Hernández, Fernández y Baptista (2014) “la población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones”. De acuerdo con esta definición, las características de la población son: tamaño de la población: En la universidad para el Desarrollo Andino se tiene 55 de personal administrativo, con estadística descriptiva e inferencial para la constatación de la hipótesis, el instrumento para recoger datos fue validado a través del coeficiente de confiabilidad del modelamiento de un sistema de información incide de forma positiva y significativa en la gestión administrativa de la Universidad para el Desarrollo Andino, la confiabilidad de un instrumento se expresa por medio de un coeficiente de confiabilidad. Para Carrasco (2001), “el concepto de confiabilidad tiene que ver con el grado en que la aplicación repetida al mismo individuo produce resultados iguales”.

Figura 1

Escala para la confiabilidad de instrumentos de medición

- 1.00 = *correlación negativa perfecta.*
- 0.90 = *Correlación negativa muy fuerte.*
- 0.75 = *Correlación negativa considerable.*
- 0.50 = *Correlación negativa media.*
- 0.25 = *Correlación negativa débil.*
- 0.10 = *Correlación negativa muy débil.*
- 0.00 = *No existe correlación alguna entre las variables.*
- +0.10 = *Correlación positiva muy débil.*
- +0.25 = *Correlación positiva débil.*
- +0.50 = *Correlación positiva media.*
- +0.75 = *Correlación positiva considerable.*
- +0.90 = *Correlación positiva muy fuerte.*
- +1.00 = *Correlación positiva perfecta*

Fuente: Córdova (2001)

Para la elección de las técnicas de análisis de datos y para la verificación de la significancia de la hipótesis de investigación se procederá a utilizar Pearson se utilizará en el programa estadístico SPSS V.25, para el modelamiento del sistema se utilizo el programa

D RATIONAL ROSE Rose Rose.exe- UML

Modelamiento del sistema

Fuente: Elaboración propia.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN RESULTADOS DE PRE-TESTES

Tabla 1

modelamiento de un sistema de información sintetiza el proceso de tramite documentario un expediente registrado en un tiempo real.

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Totalmente en desacuerdo	34	61,8	61,8
	En desacuerdo	10	18,2	80,0
	Indiferente	6	10,9	90,9
	De acuerdo	4	7,3	98,2
	Totalmente de acuerdo	1	1,8	100,0
Total	55	100,0	100,0	

Figura 2

El modelamiento de un sistema de información sintetiza el proceso de tramite documentario de un expediente registrado en un tiempo real.

Interpretación:

En la tabla 1 y la figura 2; Indican que el 61.82%, de los datos encuestados está en totalmente en desacuerdo con el modelamiento de un sistema de información sintetiza el proceso de tramite documentario de un expediente registrado en un tiempo real, seguidos por 10.91% indiferente, totalmente de acuerdo 1.82%.

Tabla 2

El modelamiento de un sistema de información mejora el proceso de distribución de los expedientes registrados.

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Totalmente en desacuerdo	35	63,6	63,6
	En desacuerdo	10	18,2	81,8
	Indiferente	6	10,9	92,7
	De acuerdo	3	5,5	98,2
	Totalmente de acuerdo	1	1,8	100,0
Total	55	100,0	100,0	

Figura 3

El modelamiento de un sistema de información mejora el proceso de distribución de los expedientes registrados.

Interpretación:

En la tabla 2 y la figura 3; Indican que el 63.64%, de los datos encuestados está en totalmente en desacuerdo con el modelamiento de un sistema de información mejora el proceso de distribución de los expedientes registrados, seguidos por 10.91% indiferente, y un totalmente de acuerdo 1.82%.

RESULTADOS DE POS-TEST

Tabla 3

El modelamiento de un sistema de información sintetiza el proceso de tramite documentario de un expediente registrado en un tiempo real.

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Totalmente en desacuerdo	1	1,8	1,8	1,8
	En desacuerdo	2	3,6	3,6	5,5
	Indiferente	7	12,7	12,7	18,2
	De acuerdo	11	20,0	20,0	38,2
	Totalmente de acuerdo	34	61,8	61,8	100,0
	Total	55	100,0	100,0	

Figura 4

El modelamiento de un sistema de información sintetiza el proceso de tramite documentario de un expediente registrado en un tiempo real.

Interpretación:

En la tabla 3 y la figura 4; Indican que el 61.82%, de los datos encuestados está en totalmente de acuerdo con el modelamiento de un sistema de información sintetiza el proceso de tramite documentario de un expediente registrado en un tiempo real, seguidos por 12.73% indiferente, totalmente de acuerdo 1.82%.

Tabla 4

El modelamiento de un sistema de información mejora el proceso de distribución de los expedientes registrados.

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Totalmente en desacuerdo	1	1,8	1,8	1,8
	En desacuerdo	2	3,6	3,6	5,5
	Indiferente	7	12,7	12,7	18,2

De acuerdo	11	20,0	20,0	38,2
Totalmente de acuerdo	34	61,8	61,8	100,0
Total	55	100,0	100,0	

Figura 5

El modelamiento de un sistema de información mejora el proceso de distribución de los expedientes registrados.

Interpretación:

En la tabla 4 y la figura 5; Indican que el 61.82%, de los datos encuestados está en totalmente de acuerdo con el modelamiento de un sistema de información mejora el proceso de distribución de los expedientes registrados, seguidos por 12.73% indiferente, totalmente de acuerdo 1.82%.

DISCUSIÓN

Realizada la investigación, los resultados estadísticos del coeficiente de correlación es: $r = 0,988$ se encontró una asociación lineal estadísticamente significativa y de forma positiva ($p < 0.05$), entre el modelamiento de sistema de información y la gestión administrativa de la universidad, según la tabla de medición de Córdova (2001) es correlación positiva muy fuerte. se concluye que el modelamiento de un sistema de información incide de forma positiva y significativa en la gestión administrativa de la universidad para el Desarrollo Andino. Como se encontró, (Acosta, 2017) Artículo de investigación. “Sistema de información estratégica para la gestión universitaria en la universidad de Otavalo Ecuador”. concluye que la implementación del SIE-GU y automatización de procesos contribuyeron al perfeccionamiento de la gestión universitaria.

De otra parte, podemos concluir que se logró diseñar el modelamiento de un software escalable con todos los requerimientos analizados y a la realidad de la universidad, mejora el trabajo del personal administrativo y es apropiada, el sistema de información como se encontró (Obrego, 2015) Artículo de Investigación. Los sistemas de información en el desempeño organizacional: Un marco de factores relevantes. Universidad Autónoma de Tamaulipas. Los sistemas de información (SI)

CONCLUSIÓN

El modelamiento del sistema información contribuye y mejora significativamente en la gestión administrativa en la universidad. Se logró diseñar el modelamiento de un software escalable con todos los requerimientos analizados y a la realidad de la universidad, estadísticamente y directamente existe una relación significativa del sistema de información y gestión administrativa, se logró identificar todos los requerimientos funcionales y no funcionales asociados a los procesos de actividades. Asimismo, se logró percibir en forma correcta y adecuado el proceso de gestión administrativa, académica y financiera, se ha determinado que el modelamiento del sistema de información coadyuva en la gestión administrativa mejora en las actividades, atención al usuario y alcanzar el objetivo trazado en sus planes estratégicos, operativos de la universidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ander-Egg, E. (2011). Aprender a investigar. Buenos Aires: Brujas.
- Bellido, S. (1989). Administración Financiera. Lima: Técnico Científica.
- Guill, (2016) Sistemas de información
- Bernal, C. A. (2006). Metodología de la Investigación. Mexico D.F.: Pearson.
- Bunge, M. (1985). La Ciencia, su Método y su Filosofía. Lima: Lumbreras.
- Bunge, M. (2002). La Investigación Científica. Mexico D.F.: Mcgraw Hill.
- Carrasco, S. (2001). Metodología de la Investigación Científica. Lima: San Marcos.
- Cordova, I. (2001). Estadística Aplicada a la Investigación. Lima: San Marcos.
- Coz, A. (2007). Metodología de la Investigación Científica. Lima: Mantaro.
- Hernandez, S., Fernandez, C., & Baptista, L. (2014). Metodología de la Investigación. México: McGraw Hill.
- Koontz. (2013). Administración una perspectiva global. México D.F.: McGrawHill.
- Matos. (2015). Elementos modernos de administración. Lima: Gomez.
- Melendez, W. (2011). Técnicas de Investigación Cuantitativa. Lima: CREA.
- Méndez, C. (2014). Metodología: Guía para elaborar diseños de investigación en ciencias económicas, contables y administrativas. Bogota: McGraw- Hill.
- Sanchez, C. (1998). Metodología de la Investigación Científica. Lima: Lumbreras.
- Sierra. (2014). Fundamentos laborales en la administración. Mexico: Pearson.
- Stoner. (2013). Administración, un enfoque moderno. México D.F.: McGraw-H

CITAR COMO:

Taípe Oncebay, L., Huacho Taípe, E. P., & Huacho Taípe, N. J. (2021). Incidencia del sistema de información en la gestión administrativa de la Universidad para el Desarrollo Andino. *Puriq*, 3(2), 293–300. <https://doi.org/10.37073/puriq.3.2.172>